

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA AEMPS AÑADE NUEVAS REACCIONES ADVERSAS PARA EL MEDICAMENTO VARDENAFILO

¿QUÉ PASÓ?

*Inclusión de los síndromes de **SSJ** y **NET** como reacciones adversas de frecuencia no conocida al etiquetado de **vardenafilo**.*

El Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano del mes de noviembre de 2024 de la AEMPS informa acerca de la notificación de casos de síndrome de SSJ y de NET en pacientes que usan vardenafilo. Estos síndromes pueden ser potencialmente mortales. (1).

¿QUÉ ES?

El **vardenafilo** es un inhibidor de la fosfodiesterasa usado para tratar la disfunción eréctil, ya que mejora el flujo sanguíneo al pene. El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) son reacciones cutáneas graves, generalmente inducidas por fármacos o infecciones, que provocan ampollas, desprendimiento de piel y daño en mucosas.

RECOMENDACIONES

- ✓ Observar pacientes en tratamiento con vardenafilo, para identificar tempranamente signos de DRESS.
- ✓ Continuar con la vigilancia de la información de seguridad relacionada con este medicamento.

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). (2024, noviembre). *Boletín sobre seguridad de medicamentos de uso humano – Noviembre de 2024*. AEMPS. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-noviembre-de-2024/>